

**ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ПОЗИЦИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В
ИНДЕКСЕ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА ВСЕМИРНОГО ПРОЕКТА ПРАВОСУДИЯ****Исмаилов Б.И**

Заведующий сектора Законодательства в сфере международных отношений Института
Законодательства и правовой политики при Президенте Республики Узбекистан,
д.ю.н., профессор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10137211>

Одна из важных сфер деятельности, на которую Узбекистан направляет свой созидательный потенциал, связана с обновлением облика страны на мировой арене, что находит отражение в улучшении его позиций в международных рейтингах.

В этих целях происходит мобилизация ресурсов и широкое внедрение современных подходов и методов управления процессами преобразований в стране. Повышение позиций государств в международных рейтингах и индексах, измеряющих изменение ситуации в различных сферах общественно-политической и экономической жизни государств является крайне актуальным в условиях глобальных кризисов современности.

Международные рейтинги и индексы - это инструмент, принятый мировым сообществом в качестве основного условия экономического развития при оценке качества институциональной среды в мире. Они используются на уровне не только экспертов, но и государств в качестве критерия реформ в правовой сфере и социально-экономической политики.

Факт, повышения позиций страны во многих приоритетных рейтингах, является важным результатом работы, в сфере повышения конкурентоспособности национальной экономики, укрепления правовых и институциональных основ устойчивого развития, ощутимым повышением благосостояния народа, обеспечением открытости и прозрачности государственных институтов.

В числе наиболее известных международных рейтингов особое место занимает Индекс Верховенства права Всемирного проекта правосудия **World Justice Project (WJP)** — позиционируемой как независимая многопрофильная организация, на основе междисциплинарного подхода осуществляющую внешнюю оценку эффективности и адресности преобразований в правовой, политической, экономической, социальной и др. сферах, повышением осведомленности основных акторов и стимулированием действий по продвижению верховенства права во всем мире.

WJP как независимая некоммерческая организация основана Уильямом Х. Нойкомом в 2006 году по инициативе Американской ассоциации адвокатов (АВА) и при первоначальной поддержке 21 другого стратегического партнера. Офисы WJP расположены в Вашингтоне, Сиэтле, Сингапуре и Мехико.

WJP проводит оригинальные независимые исследования и данные о верховенстве права, включая **Индекс верховенства права (WJP Rule of Law Index)** разработанного в 2010 году; способствует пониманию и признанию верховенства закона, его связи с развитием и эффективных стратегий по его укреплению; а также объединяет и создает активную глобальную сеть политиков и защитников права для продвижения верховенства закона посредством стратегического партнерства, совещаний, скоординированной пропаганды и поддержки инициатив, возглавляемых на местном уровне.

WJP определяет верховенство закона как долговременную систему законов, институтов, норм и обязательств сообщества, которая обеспечивает: отчётность, прозрачность институтов власти, справедливые законы и доступность правосудия.

WJP Rule of Law Index представляет собой комбинированный показатель из 47 переменных, рассчитываемый на основе данных, углубленных опросов более 154 000 специалистов и 3 600 практикующих юристов и экспертов для измерения верховенства права по восьми показателям:

Ограничение полномочий институтов власти.

Отсутствие коррупции.

Порядок и безопасность.

Защита основных прав.

Прозрачность институтов власти.

Соблюдение законов.

Гражданское правосудие.

Уголовное правосудие.

Индекс характеризуют уровень развития правовой среды и законодательную практику в странах мира, находящихся на разных уровнях социального и политического развития.

Эксперты WJP полагают, что эффективное верховенство закона снижает коррупцию, борется с бедностью и болезнями и защищает людей от большой и малой несправедливости. Это основа сообществ справедливости, возможностей и мира, лежащая в основе развития, подотчетного правительства и уважения основных прав.

26 октября 2022 г. WJP опубликован очередной Rule of Law Index исходные данные по 140 странам и юрисдикциям которого показали, что соблюдение верховенства права в этом году снизилось в 61% странах.

В глобальном масштабе страной с самым высоким рейтингом в Индексе верховенства права 2022 года является Дания, за ней следуют Норвегия, Финляндия, Швеция и Нидерланды. Страна с самым низким баллом — Венесуэла, выше нее занимают места Камбоджа, Афганистан, Демократическая Республика Конго и Гаити.

По данным Индекса Узбекистан занимает 78-е место из 140 стран мира, поднявшись на семь позиций по сравнению с 2021 г., общий показатель верховенства права в Узбекистане **повысился на 1,0%**.

Рейтинг Индекса верховенства закона WJP Узбекистана оценивался по следующим факторам:

ФАКТОР	МИРОВОЙ РЕЙТИНГ	РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ*	РЕЙТИНГ ПО ДОХОДУ**
Ограничения полномочий государства	114/140	10/14	24/38
Отсутствие коррупции	66/140	5/14	3/38
Открытое правление	122/140	13/14	27/38
Основные права человека	107/140	11/14	18/38
Правопорядок и безопасность	16/140	1/14	1/38
Правоприменительная практика	99/140	9/14	17/38
Гражданское судопроизводство	75/140	7/14	9/38
Уголовное судопроизводство	65/140	5/14	4/38

Традиционно верховенство права рассматривалось как прерогатива юристов и судей. Но повседневные вопросы безопасности, прав, справедливости и управления

затрагивают каждого так как он является заинтересованным лицом в верховенстве закона. Исходя из этого, WJP придерживается междисциплинарного подхода к продвижению верховенства закона.

Нет сомнений, что политические и экономические реформы, предпринятые под Руководством Узбекистана, позволили достичь прогресса по ряду направлений, но все еще актуальным является:

В политической сфере - создание Экономического, социального и экологического Кенгаша Республики Узбекистан полномочного в качестве конституционного органа представлять интересы трудящихся, предпринимателей, институтов Гражданского общества во взаимоотношениях между публичной властью и гражданами;

разработка проекта Кодекса о негосударственных некоммерческих организациях;

дальнейшая демократизация политической системы Узбекистана в частности правовое оформление статуса политической оппозиции;

усиление гарантий обеспечения свободы прессы, включая доступ к свободным и открытым СМИ и интернету;

В правовой сфере –

правовая регламентация деятельности государственных органов в сфере осуществления государственного контроля (надзора);

правовая регламентация деятельности государственных органов в сфере регионального развития;

правовая регламентация деятельности государственных органов в сфере осуществления долгосрочного стратегического планирования;

пересмотр Уголовного кодекса на предмет дополнения его разделом об ответственности за коррупционные правонарушения;

правовая регламентация системы защиты жертв преступлений и злоупотребления властью;

В целях усиления системных мер в сфере противодействия коррупции - введение в законодательство институтов уголовной ответственности юридических лиц;

разработка правовых основ обеспечения добропорядочности и неподкупности государственных служащих;

отмены в отношении должностных лиц действия «презумпции невиновности»;

правовое оформление обязательного проведения в отношении должностных лиц проверки на добропорядочность (Integrity check);

внедрения института уголовной ответственности должностных лиц за незаконное обогащение, злоупотребление влиянием;

введение и законодательное оформление института декларирования должностными лицами доходов, имущества и расходов, а также установления ответственности за непредставление либо представление ложных или неполных деклараций,

поэтапное наделение Агентства по противодействию коррупции компетенцией возбуждать и проводить расследования в отношении актов элитарной коррупции;

установление правовых критериев противодействия лоббистской деятельности и
д.р.